

РОЛЬ СМИ В ОСВЕЩЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7998847>

Сабанина Юлия Владимировна

*Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана,
магистр*

Аннотация.

В статье рассматриваются вопросы освещения экологических вопросов при помощи средств массовых информационных. Как положительный факт следует отметить, что в информационной сфере происходили и важные перемены, связанные с внедрением новых информационно-коммуникационных технологий, переосмысливались, теоретические и практические аспекты СМИ.

Ключевые слова.

экологические вопросы, роль, средства массовых информационных, освещение, климат, Стокгольмская декларация, Всемирная хартия природы, Саммит Земли.

Развитие общества всегда напрямую было связано с воздействием на окружающую среду, и качество этого воздействия зачастую носило негативный характер. Проблема загрязнения и изменения среды обитания для человека в последние годы стоит очень остро, это обусловлено ее первопричинным значением для жизнедеятельности живых организмов на нашей планете. Любое воздействие оставляет последствия, которое в дальнейшем могут отразиться на изменении климата и в конечном счете привести к серьезным ландшафтным изменениям стран и континентов. В условиях все увеличивающегося роста населения Земли все эти изменения способствуют нарастанию гуманитарных катастроф, развитию напряженности, возникновению войн и конфликтов. На основании этого ключевой предметной темой для освещения в СМИ сейчас должна стать экологическая тема как не терпящая отлагательств.

К концу 80-х годов прошлого века во Франции было положено начало такому новому явлению, как антиглобализм, сторонники которого также были сильно обеспокоены проблемами экологии. Новым этапом взаимодействия со средой следует считать принятие соглашений и конвенций по экологическим вопросам. Так, Стокгольмская декларация 1972 г., принятая на конференции ООН, закрепляет 26 принципов сохранения

окружающей среды, а также основы для комплексного и сбалансированного решения экологических вопросов и др. Именно на ее основе начали разрабатываться государственные экологические программы, вырабатывались новые методы и формы их реализации; изменения коснулись и экологического законодательства¹.

Следующим важным документом стала Всемирная хартия природы 1982 г. В ней провозглашались принципы сохранения природы, в соответствии с которыми следует руководствоваться и оценивать все действия человека, влияющие на нее².

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро была принята Рамочная Конвенция ООН по климату, а также впервые был проведен первый «Саммит Земли», где обсуждались проблемы глобального потепления; в результате страны согласились принять общие усилия для изменения ситуации с целью недопущения дальнейшего увеличения выброса парниковых газов в атмосферу (в дальнейшем в рамках развития положений конвенции были приняты Киотский протокол³ и Парижские соглашения по климату).

В 2002 г. в Йоханнесбурге была проведена встреча ООН на высшем уровне по устойчивому развитию, по итогам которой была согласована Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию, в которой закреплялась концепция развития и взаимодействия общества и охраны природных ресурсов.

Аральское море, бывшее уникальным, красивейшим и одним из крупнейших закрытых водоемов мира, практически в течение жизни одного поколения оказалось на грани полного исчезновения, что обернулось беспрецедентным бедствием и непоправимым ущербом для жизнедеятельности проживающего здесь более 60-миллионного населения, экосистемы и биоразнообразия Приаралья и прилегающих территорий.

В 2003 году Южное Аральское море разделилось на восточную и западную части, которые соединены узким проливом Узун-Арал, находящимся на высоте 29 м над уровнем моря. Такое расположение не позволяет смешиваться воде из двух водоемов. В 2004 году от Восточной части отделилось небольшое озеро Тущибас, которое ранее было одноименным заливом Аральского моря. В 2005 году Малое Аральское море было отгорожено от Большого Коккаральской плотиной - на территории Казахстана. Оба водоёма были окончательно разъединены.

Сегодня площадь зеркала остатков Аральского моря составляет менее 10% от уровня 1960 года. Оставшаяся часть распределена между тремя

водоемами - Западное море площадью 3,27 тыс. км², Восточное море площадью 0,96 тыс. км², и Малый (Северный) Арал - с площадью 3,4 тыс. км². Соответственно, объем воды уменьшился почти в 40 раз.⁵

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 19 сентября 2017 года выступил на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций: «В моих руках - карта трагедии Арала. Думаю, комментарии здесь излишни. Преодоление последствий высыхания моря требует сегодня активной консолидации международных усилий».⁶

На этом материале мы остановились не случайно. В нем подробно и наглядно показывается, какого масштаба трагедия постигла регион в результате вины партократов советского периода с одной стороны, и нерационального использования водных ресурсов человеком - с другой. Но не менее важно и то, что к цифрам и данным, приведенным МФСА, часто обращались журналисты, работающие как в традиционных, так и в виртуальных изданиях. Это позволило в полной мере убедиться общественности, насколько разрушительными могут оказаться необдуманные действия человека, которого еще в недавнем прошлом называли «венцом природы».

Как бы развивая эти мысли, интернет-издание gazeta.uz/ru/ в своем выпуске за 2013 год, опубликовала статью под заголовком «Узбекистан выступил в ООН с инициативой по Аралу». В ней говорилось о том, что «Узбекистан предлагает принять Программу мер по ликвидации последствий высыхания Арала и предотвращению катастрофы экосистем в Приаралье».

Эта программа, - как сообщала газета, - была озвучена на шести официальных языках ООН (английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский). В ней речь шла о том, что без существенной помощи ООН и всего мирового сообщества решить проблему Арала невозможно. Признавая, что восстановление моря в прежних границах невозможно, Узбекистан призывает в первую очередь спасти живущих в регионе людей и стабилизировать экосистемы Приаралья.

Особо подчеркивалось, что масштабность подлежащих решению задач диктует необходимость более эффективной координации усилий, объединения ресурсов на национальном, региональном и международном уровнях для предотвращения еще больших бедствий на этой территории.

⁵ [https://aral.uz/wp/ifas/#:~:text="](https://aral.uz/wp/ifas/#:~:text=)

⁶ <http://www.uzbekistan.org.ua/ru/news/political-news/5108-prezident-uzbekistana-shavkat-mirzijoiev-vystupil-na-72-j-sessii-generalnoj-assamblei-oon.html>

Загрязненность воды и большой объем выноса соли и пыли со дна высохшего моря способствовали росту среди населения Приаралья ряда соматических заболеваний, таких как анемия, болезни почек, крови, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, сердечно-сосудистых, желчнокаменных и других болезней. Особенно сильному негативному воздействию опасной экологической обстановки подвергаются дети. Содержание диоксида в крови беременных женщин и молоке кормящих матерей в Каракалпакстане в 5 раз выше показателей в Европе.

В результате, утраты рыбопромыслового и транспортного потенциала моря, не функционируют такие отрасли промышленности, как рыбопереработка и судоремонт, десятки тысяч человек оказались безработными».⁷

Автор материала, не останавливаясь на этом в дальнейшем своем повествовании останавливается на том, что сокращение пастбищ и снижение продуктивности земель, уменьшение площади тугайной растительности, высыхание озёр послужили причиной потери в последние годы более 100 тыс. рабочих мест в различных отраслях экономики.

В частности, указывает, что в Приаралье исчезло свыше половины генофонда растительного и животного мира. Практически исчезли 11 видов рыб, 12 видов млекопитающих, 26 видов птиц, 11 видов растений.

Дефицит водных ресурсов, снижение качества питьевой воды, загрязненность и деградация земель, резкое уменьшение биоразнообразия, ухудшение состояния здоровья и генофонда населения, климатические изменения в результате повышения запыленности атмосферы и, возможно, связанное с этим уменьшение площади ледников на Памире и Тянь-Шане, где формируется значительная часть стока основных рек региона, - все это лишь краткий перечень результатов умирания Арала.

В целом, интернет-газеты и журналы в своей деятельности уделяют львиную долю своих выступлений экологической катастрофе, вызванной высыханием Аральского моря. С уверенностью можно сказать, что эти материалы привлекают к себе внимание широкой общественности. Они полезны не только с просветительской точки зрения, раскрывая причины этой трагедии, но и служат, безусловно, повышению экологического сознания населения.

⁷ <https://review.uz/post/aralskoe-reshenie>

Дефицит водных ресурсов, снижение качества питьевой воды, загрязненность и деградация земель, резкое уменьшение биоразнообразия, ухудшение состояния здоровья и генофонда населения, климатические изменения в результате повышения замутненности атмосферы и, возможно, связанное с этим уменьшение площади ледников на Памире и Тянь-Шане, где формируется значительная часть стока основных рек региона, - все это лишь краткий перечень результатов умирания Арала.

Онлайн журналистика играет важную роль в формировании экологического сознания общества. С ее помощью люди быстро и легко получают информацию об экологических проблемах, обсуждают их и принимают участие в действиях, направленных на решение этих проблем.

Она дает возможность для освещения экологических проблем в различных форматах, таких как новости, статьи, репортажи, интервью, видео и многое другое. Это позволяет журналистам и экспертам использовать различные способы привлечения внимания к насущным вопросам сохранения окружающей среды, а также осознать людьми их важность.

С помощью социальных сетей и других онлайн-ресурсов люди принимают участие в дискуссиях по экологическим проблемам и делятся своим мнением и опытом, создают сообщества, которые работают над решением этих проблем.

Они играют важную роль в общественном просвещении и образовании во многих сферах, в том числе в области экологии. Журналисты посредством своих материалов, помогают реципиентам понять их влияние на окружающую среду и узнать, какой они могут внести вклад в сохранение экологической стабильности.

Обобщая деятельность нового направления журналистики, а именно интернет-газет и журналов, можно говорить о том, что он-лайн пресса способствует развитию экокультуры населения. Виртуальная пресса, поднимая острые проблемы, вскрывая их причины, подкупает аудиторию своей открытостью, правдивостью, заботой о нынешнем и будущих поколениях.

Экологическая проблематика для СМИ, безусловно, играет важнейшую роль будучи частью целого комплекса по защите и сохранению окружающей среды. Экологическая журналистика стоит на передовой при освещении угроз природопользования. От деятельности журналистов в конечном счете, без преувеличения, может зависеть само дальнейшее существование человечества.

Отмечаемое замалчивание фактов существенного воздействия на среду, глобального потепления, распространения генномодифицированных продуктов, загрязнения Мирового океана и атмосферы может привести в итоге к необратимым последствиям. Поэтому привлечение общественного внимания и своевременное реагирование общества, когда у СМИ появились достаточно мощные рычаги влияния, необходимый критерий для изменения ситуации в сторону более гармоничного и сбалансированного сосуществования с природой.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Стокгольмская декларация по окружающей среде ООН от 16.06.1972 // <https://docs.cntd.ru/document/901880141>.
2. Всемирная хартия природы (принята резолюцией ООН 28.10.1982) // <http://zaki.ru/pagesnew.php?id=1277>.
3. Киотский протокол (принят в Киото 11.12.1997, вступил в силу 16.02.2005) // https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto.shtml.
4. Минаева, О. О. Роль СМИ в освещении экологических вопросов / О. О. Минаева. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2019. – № 19 (257). – С. 337-339. – URL: <https://moluch.ru/archive/257/58859/>.
5. [https://aral.uz/wp/ifas/#:~:text =](https://aral.uz/wp/ifas/#:~:text=)
6. <http://www.uzbekistan.org.ua/ru/news/political-news/5108-prezident-uzbekistana-shavkat-mirzijoiev-vystupil-na-72-j-sessii-generalnoj-assamblei-oon.html>.
7. <https://review.uz/post/aralskoe-reshenie>